

Projekt coli-conc Mapping-Tool Cocoda

Abschlussbericht Projektzeit: 01.01.2021 - 31.10.2023

Reiner Diedrichs
Direktor der Verbundzentrale des GBV
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Tel.: 0551-39-31001
Fax: 0551-39-13980
E-Mail: diedrichs@gbv.de

Göttingen, 26.1.2024

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben	3
2 Zusammenfassung/Summary	4
3 Arbeits- und Ergebnisbericht	5
3.1 Ausgangslage und Zielsetzung	5
3.2 Arbeitsschritte und Ergebnisse	5
3.3.1 Arbeitspaket 13: Unterstützung von gebildeten Notationen/Konzepten	7
3.3.2 Arbeitspaket 14: Integration weiterer KOS und externer Systeme	9
3.3.3 Arbeitspaket 15: Multilingualität und Synonymservice	11
3.3.4 Arbeitspaket 16: Kollaborative Arbeit zur nachhaltigen Qualitätssicherung	12
3.3.5 Arbeitspaket 17: Optimierung der Usability und Dokumentation	15
3.3.6 Arbeitspaket 18: Crowdsourcing	15
3.3.7 Arbeitspaket 20: Funktionen zur Vokabularpflege	16
3.3.8 Arbeitspaket 21: Nachhaltiges Betriebskonzept	16
4 Öffentlich zugängliche Projektergebnisse	17
4.1 Publikationen mit wissenschaftlicher Qualitätssicherung	17
4.2 Weitere Publikationen und öffentlich gemachte Ergebnisse	17
Anhang	18
Zusammenfassende Informationen zum Projekt und Ausblick	18
Projektberichte, Präsentationen und Workshops	19
Software	20
Spezifikationen	22
Daten	22

1 Allgemeine Angaben

DFG-Geschäftszeichen:	DI 1364/14-1
Projektnummer	455051200
Titel des Projekts:	Mapping-Tool Cocoda - Entwicklung einer Infrastruktur für die semiautomatische Erstellung, den Austausch, und die Wartung von KOS und Konkordanzen zwischen bibliothekarischen KOS
Bereich und Förderprogramm:	Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme (LIS): Literaturversorgung und Information E-Research-Technologien
Dienstanschrift:	Reiner Diedrichs Direktor der Verbundzentrale des GBV (VZG) Platz der Göttinger Sieben 1 37073 Göttingen Tel.: 0551 / 39-31001 Fax: 0551 / 39-13980 E-Mail: diedrichs@gbv.de
Namen der Mitverantwortlichen:	Dr. Jakob Voß Uma Balakrishnan
Internetadresse:	https://coli-conc.gbv.de
Erste Förderzeit mit Verlängerung (Projektnummer 276843344):	Bewilligungsschreiben vom 05.08.2015 24 Monate (Dezember 2015 - November 2017) 24 Monate (Mai 2018 - April 2019)
Einreichung und Abschluss des ersten Projektantrags:	November 2014 (https://doi.org/10.5281/zenodo.28290) April 2019 (https://doi.org/10.5281/zenodo.2668205)
Zweite Förderzeit (Projektnummer 455051200):	Bewilligungsschreiben vom 03.12.2020 24 Monate + 10 Monate mittelneutrale Verlängerung (Januar 2021 - Oktober 2023)

Tab. 1: Allgemeine Angaben zum Projekt coli-conc

2 Zusammenfassung/Summary

Zusammenfassung: Im Projekt coli-conc wurde erfolgreich eine Infrastruktur entwickelt, die die Erstellung und Pflege von Konkordanzen zwischen bibliothekarischen Wissensorganisationssystemen (KOS) vereinfacht und in einheitlicher Form über offene Schnittstellen zugänglich macht. Damit steht erstmals ein aktueller Überblick über die zuvor verstreut und uneinheitlich vorliegenden Konkordanzen zur Verfügung. Kern der Entwicklung ist das Mapping Tool Cocoda. In Cocoda können alle Arten von KOS (Klassifikationen, Thesauri, Normdateien...) einheitlich durchsucht und ihre Konzepte aufeinander gemappt werden. Die erstellten Mappings lassen sich in der zentralen Mapping-Registry speichern, bearbeiten, bewerten und herunterladen. Die Registry umfasst auch Mappings aus anderen Quellen und Projekten. Der Schwerpunkt der abschließenden Projektphase lag auf Verbesserungen der Usability und Mehrsprachigkeit von Cocoda und der technischen Infrastruktur (AP 15, 17, 20 und 21), der Integration von synthetischen DDC-Notationen (AP 13), der Anbindung an externe Sacherschließungstools, der Anreicherung des Verbundkatalogs K10plus (AP 14) und in Funktionen zur Qualitätssicherung (AP 16). Darüber hinaus wurden neben gezielter Öffentlichkeitsarbeit verstärkt Mappings zwischen RVK und BK erstellt, um eine durchgängige Abdeckung des K10plus mit der BK zu unterstützen. Die Inhalte und Dienste aus dem Projekt coli-conc und das Mapping-Tool Cocoda sind inzwischen in der Fachcommunity gut bekannt und geschätzt.

Summary: Project coli-conc has successfully developed an infrastructure that streamlines the creation and easy maintenance of mappings and concordances between library Knowledge Organization Systems (KOS) and offers unified, standardized access to their data. This effort represents a significant milestone, providing a cohesive overview of previously disparate and inconsistent concordances. Central to this development is the mapping tool Cocoda, which allows for the uniform search of various KOS types (such as classifications, thesauri, and authority files) and facilitates the mapping of concepts across them. With Cocoda, users can perform uniform searches across diverse KOS types and seamlessly map concepts between them. Newly created mappings can be stored, edited, reviewed, and reused through a centralized mapping registry, which also incorporates mappings from other sources and projects. The final phase of the project focused on enhancing usability and multilingual capabilities (Work Packages 15, 17, 20, and 21), integrating synthetic DDC notations (Work Package 13), linking with external subject indexing tools, enriching the union catalog K10plus (Work Package 14), and implementing features for quality assurance (Work Package 16). In addition to public outreach efforts, numerous mappings were established between the RVK and BK library classifications to enhance subject indexing coverage within the K10plus catalog. By the conclusion of the project, both the content and services offered by coli-conc, along with the Cocoda mapping tool, had gained widespread recognition and appreciation within the library community.

3 Arbeits- und Ergebnisbericht

Der Bericht beschreibt den Stand der Arbeit und die erzielten Ergebnisse des *Projekt coli-conc Mapping-Tool Cocoda* (DFG Projektnummer 455051200), aufbauend auf den Ergebnissen des Projekt *coli-conc* (DFG Projektnummer 276843344)¹. Die Arbeitspakete beider Projekte wurden fortlaufend nummeriert und beinhalten für den Berichtszeitraum AP 13 bis AP 21, mit Ausnahme des in der überarbeiteten Einreichung des Projektantrags gestrichenen AP 19.

3.1 Ausgangslage und Zielsetzung

Das Projekt *coli-conc* entstand aus dem Bedarf nach einer zentralen Plattform für die Erstellung und Nutzung von Mappings zwischen bibliothekarischen KOS. Das Ziel bestand in der Entwicklung einer Infrastruktur für die semi-automatische Erstellung, den Austausch und die Wartung von Konkordanzen mit Fokus auf DDC, RVK und BK. Die Maßnahmen umfassten unter anderem die Entwicklung des Mapping-Tools Cocoda, die Weiterentwicklung und Umsetzung von automatischen Mapping-Verfahren und die Sammlung und Bereitstellung bereits vorhandener KOS und Konkordanzen. Dieser Projektbericht fasst die Ergebnisse der Aufgaben zusammen, die insbesondere in der Abschlussphase des Projekts durchgeführt wurden, um die Entwicklung der geschaffenen Infrastruktur zu vervollständigen, die Performance des Mapping-Tool Cocoda zu verbessern und nachhaltig eine stabile Infrastruktur anzubieten.

3.2 Arbeitsschritte und Ergebnisse

Der Fokus der Maßnahmen im Berichtszeitraum lag auf den Arbeitspaketen AP 13 bis AP 21, deren Ergebnisse im Folgenden kurz dargestellt werden. Tabelle 2 gibt eine Zusammenfassung des Entwicklungsstandes. Die nur teilweise oder nicht umgesetzten Teile beruhen auf zum Teil geänderten Schwerpunkten und Anforderungen im Laufe der letzten drei Jahre und auf dem mehrfachen Wechsel von Personal während der Förderphase. Außerdem wurden mehr Ressourcen als ursprünglich geplant für die Erstellung und Pflege von Mappings verwendet, da die Beteiligung von Bibliotheken und Externen am Mapping-Prozess geringer ausfiel als erhofft (siehe AP 18).

Arbeitspaket	Status
AP 13: Unterstützung von gebildeten Notationen/Konzepten	Umgesetzt

¹ Siehe Projektbericht 01.05.2018 - 30.04.2019 unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.2668205>.

<p>AP 14: Integration weiterer KOS und externer Systeme</p>	<p>Umgesetzt</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Unterstützung deutschsprachiger Bibliotheksklassifikationen ● Unterstützung lokaler Bibliothekssystematiken ● Integration weiterer externer Systeme (DA-3, WinIBW 4, BARTOC...)
<p>AP 15: Synonym-Service und Multilingualität</p>	<p>Umgesetzt</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Multilingualität der Tool Oberfläche ● Bessere Unterstützung von mehrsprachigen Vokabularen (vor allem DDC) <p>Teilweise umgesetzt</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Synonymservice
<p>AP 16: Kollaborative Arbeit zur nachhaltigen Qualitätssicherung</p>	<p>Umgesetzt</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Workflows für Review-Verfahren ● Evaluierung und Verbesserung von Algorithmen für Mapping-Vorschläge <p>Teilweise umgesetzt</p> <ul style="list-style-type: none"> ● KOS-und Konkordanz Metriken
<p>AP 17 Optimierung der Usability und Dokumentation</p>	<p>Umgesetzt</p>
<p>AP 18: Crowdsourcing</p>	<p>Umgesetzt</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Schreibzugriff aus Cocoda in Wikidata ● Gemeinsame Verwaltung und Arbeit an Konkordanzen <p>Nicht umgesetzt</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Wikidata-Mappings als indirekte Vorschläge ● Gamification ● Anbindung an die PAIA-Schnittstelle
<p>AP 20: Funktionen zur Vokabularpflege</p>	<p>Umgesetzt</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Update- und Importverfahren ● Vereinfachung der Datenkonvertierung <p>Nicht umgesetzt</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Vorschlagsfunktion für Vokabulare
<p>AP 21: Nachhaltiges Betriebskonzept</p>	<p>Umgesetzt</p>

Tab. 2: Ergebnis nach Ende des Berichtszeitraum

3.3.1 Arbeitspaket 13: Unterstützung von gebildeten Notationen/Konzepten

Mehrere Klassifikationen enthalten synthetische Notationen, die aus Basisklassen und speziellen Tabellen oder Schlüsseln gebildet werden (Präkombination). Dies betrifft sowohl die DDC mit ihren Hilfstafeln als auch die RVK mit ihren Schlüsseln. Für die Erstellung von Mappings gebildeter Notationen wurde es sinnvoll gehalten, die Bestandteile synthetischer Notationen einzeln zu mappen. Es gab auch konkretes Interesse von den Bibliotheken wie z.B. der DNB, der UB Tübingen, der UB Luzern und UB Graz, synthetische DDC-Notationen in Cocoda zu integrieren und für das Mapping freizugeben. Hierzu musste das Mapping-Tool erweitert werden, um die betreffenden Klassen zu erkennen und zu zerlegen. Für die DDC konnte dabei auf die Ergebnisse des coli-ana-Dienstes zur automatischen Analyse von synthetischen DDC-Notationen zurückgegriffen werden. Die Ergebnisse der Zerlegung gebildeter Konzepte aus dem coli-ana Projekt sind in den Verbundkatalog K10plus eingeflossen, um das Retrieval zu erweitern und zu verbessern. Der Katalog enthält derzeit über 900.000 unterschiedlich gebildete DDC-Notationen, die größtenteils automatisch zerlegt werden können. Häufig vorkommende Teilnotationen dieser Zerlegung wurden darüber hinaus in Cocoda² importiert und zum Mapping zur Verfügung gestellt (Abb. 1).

Abb. 1: DDC-Notationsbestandteile im K10plus, eingebunden in Cocoda

² <https://coli-conc.gbv.de/cocoda/>

Info) DDC		#
Zurück		
615.3210916	[coli-ana]	
6-----	Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften (600)	
61-----	Medizin & Gesundheit (610)	
615-----	Pharmakologie und Therapeutik (615)	
615.3-----	Einzelne Arzneistoffe und Arzneigruppen (615.2-615.3)	
615.3-----	Organische Arzneistoffe (615.3)	
615.32-----	Aus Pflanzen und Mikroorganismen gewonnene Substanzen (615.32)	
615.321----	Aus Pflanzen gewonnene Substanzen (615.321)	
----.---0---	Hilfstafel 1. Standardschlüssel (T1--0)	
----.---09--	Geschichte, geografische Behandlung, Biografien (T1--09)	
----.---091-	Gebiete, Regionen, Orte im Allgemeinen (T1--091)	
----.-----6	Zonale, naturräumliche, sozioökonomische Regionen (T2--11-17)	
----.-----6	Luft und Gewässer (T2--16)	

Abb. 2: Anzeige der coli-ana Ergebnisse im DA-3

Neben der Darstellung der Zerlegung in Cocoda wurde eine coli-ana API entwickelt, um die Ergebnisse in externe Systeme wie DA-3 zu übertragen (Abb. 2). Zusätzlich wurden die Zerlegungen veröffentlicht³ und eine Website aufgebaut, die die Suche und die komplette Anzeige der Zerlegung mit den angewendeten Tabellen und Regeln zulässt (Abb. 3).⁴

DDC Analysis

analyze
Language: **Deutsch, Norsk**

Examples: 700.23, 700.90440747471, 666.444, 555.55, 641.50902, 341.4202664304409443835, 869.1309150981

641.50902	{ } 🔍 ...
6----- Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften (600)	🔍 ...
↳ 64----- Hauswirtschaft & Familie (640)	🔍 ...
↳ 641----- Essen und Trinken (641)	🔍 ...
↳ 641.5----- Kochen (641.5)	🔍 ...
↳ 641.509-- Geschichte, geografische Behandlung, Biografien (641.509)	🔍 ...
----.---0---	🔍 ...
↳ ----.---09-- Geschichte, geografische Behandlung, Biografien (T1--09)	🔍 ...
↳ ----.---0902 Zeitabschnitte (T1--0901-T1--0905)	🔍 ...
↳ ----.---0902 *6.-15. Jahrhundert, 500-1499 (T1--0902)	🔍 ...

Abb. 3: coli-ana Webanwendung zur Zerlegung von DDC-Notationen

³ Siehe <https://doi.org/10.5281/zenodo.10569320>

⁴ Siehe <https://coli-conc.gbv.de/coli-ana/>.

3.3.2 Arbeitspaket 14: Integration weiterer KOS und externer Systeme

Ziel dieses AP war die Importfunktionalität (siehe AP 20) und das Updateverfahren zu verbessern und externe Systeme für alle relevanten KOS stärker zu integrieren. Um den flächendeckenden Einsatz von Cocoda im deutschsprachigen Bibliothekswesen sicherzustellen, war es notwendig, alle wesentlichen KOS über eine einheitliche Benutzeroberfläche zur Verfügung zu stellen. Die vorhandene Infrastruktur enthält nun rund 70 größere und kleinere KOS und kann nach Bedarf erweitert werden.

Vollständige Unterstützung deutschsprachiger Bibliotheksklassifikationen

Grundsätzlich werden alle Erschließungssysteme des deutschsprachigen Bibliothekswesens im Mapping-Tool Cocoda unterstützt. Neben BK, DDC und RVK sind viele Bibliotheken daran interessiert, ihre Systematiken auf größere Systeme abzubilden. Auf Wunsch der Bibliotheken wurden auch wichtige internationale Systeme (Iconclass, EuroVoc, MeSh, LCC, Geonames...) und Fachsystematiken integriert, insbesondere für die bessere Nutzung von Systematiken aus Fremddaten bei der Katalogisierung. Es wurden viele Lokalsystematiken in Cocoda eingespielt, wie z.B. Konstante Systematik und Bremer Systematik. Noch ausstehende Bibliothekssystematiken wie ASB und SfB wurden personalbedingt zurückgestellt, können aber jederzeit nach entsprechender Datenkonvertierung zusätzlich eingebunden werden.

Unterstützung lokaler Bibliothekssystematiken

Zusätzliche bibliothekarische Erschließungsdaten finden sich in lokalen Systematiken, die oft nur intern verwendet und dokumentiert werden, insbesondere zur Vergabe von Signaturen. In Bibliothekskatalogen taucht dabei die Information auf, welchen Klassen eine Publikation zugeordnet ist, oft nur auf Ebene der Exemplare. Durch eine genauere Analyse der Lokaldaten sollen auch lokale Bibliothekssystematiken dem Mapping zugänglich gemacht werden, um sowohl die Vergabe von lokalen Signaturen als auch das Retrieval zu verbessern und deren Nachnutzung zu ermöglichen. Es wurde eine Umfrage durchgeführt, um herauszufinden, welche weiteren Lokalsystematiken relevant wären und ggf. in Cocoda aufgenommen werden könnten. Cocoda wurde anhand des Ergebnisses entsprechend aktualisiert.

Integration weiterer externer Systeme

Die modulare Softwarearchitektur des Mapping-Tools und weitere im Rahmen von coli-conc entwickelten Anwendungen (siehe Kapitel 3.1.4) wurden vereinfacht, sowohl in Bezug auf die unabhängige Nachnutzung einzelner Dienste und der gewonnenen Daten, als auch für die Anbindung der Infrastruktur an externe Systeme. Diese Anbindung wird durch frei zugängliche Softwarekomponenten und öffentliche APIs ermöglicht. So konnten unter anderem der Normdatendienst DANTE⁵, das Erschließungswerkzeug easyDB⁶, das

⁵ <https://api.dante.gbv.de>

⁶ <https://www.programmfabrik.de/easydb/>

Mapping-Tool CCMapper⁷, der Vokabular-Browser Skosmos⁸ und die Wissensdatenbank Wikidata⁹ eingebunden werden. Bibliothekarische Vokabulare und Mappings kommen unter anderem per JSKOS API von der UB Bielefeld und der UB Konstanz. Die Authentifizierung von Nutzer:innen am Mapping-Tool Cocoda geschieht an externe Identity-Provider (ORCID, Wikidata, GitHub...) mittels des OAuth-Protokolls. In der Abschlussphase wurde zusätzlich die Anbindung an den Digitalen Assistenten (DA-3) der Firma Eurospider¹⁰ (Abb. 4) und an die Katalogisierungs- und Sacherschließungssoftware WinIBW (Abb. 5) umgesetzt. Darüber wurde der K10plus-Katalog auf zwei Weisen angebinden: zum einen dienen Co-Occurrences zur Ermittlung von Mapping-Vorschlägen (subjects API, Abb. 6); zum anderen werden durch Mappings ableitbare Sacherschließungsdaten in den Katalog eingetragen (coli-rich, Abb. 7).

Abb. 4: Anzeige von Mapping-basierten Sacherschließungsvorschlägen im DA-3

Abb. 5: Anzeige von Mappings in WinIBW 4

⁷ <https://coli-conc.gbv.de/ccmapper/>

⁸ <https://www.skosmos.org>

⁹ <https://www.wikidata.org>

¹⁰ <https://wiki.k10plus.de/display/K10PLUS/Digitaler+Assistent+DA-3>

Co-Occurrences		« < 1 2 3 4 > »		5 von 20 </>	
DDC	943 Deutschland und benachbarte mitteleuropäische Länder	SDNB	943 Geschichte Deutschlands	9271	
DDC	943 Deutschland und benachbarte mitteleuropäische Länder	BK	15.43 Deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart	3618	
DDC	943 Deutschland und benachbarte mitteleuropäische Länder	BK	15.38 Europäische Geschichte nach 1945	1631	
DDC	943 Deutschland und benachbarte mitteleuropäische Länder	GND	Deutschland	1508	
DDC	943 Deutschland und benachbarte mitteleuropäische Länder	BK	15.48 Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen	979	

Abb. 6: Co-Occurrences als Mapping-Vorschläge in Cocoda

K10plusPPN:	1756577099
Titel:	Diagnostic pathology : forensic autopsy / Mary Ann Sens, MD, PhD, Rhome Hughes, MD, MS
Autorin/Autor:	Sens, Mary Ann [Verfasserin/Verfasser]
Beteiligt:	Hughes, Rhome [Verfasserin/Verfasser]
Erschienen:	Philadelphia, PA : Elsevier, [2021] [© 2021]
Umfang:	xxi, 571, xxxv Seiten : Illustrationen, Diagramme ; 28 cm
Sprache(n):	Englisch
Weitere Titel:	Forensic autopsy
Anmerkung:	Literaturangaben. - Auf dem Umschlag: Enhanced digital version included.
Bibliogr. Zusammenhang:	Erscheint auch als: Diagnostic Pathology / Mary Ann Sens (Online-Ausgabe)
ISBN:	978-0-323-75617-4
Sonstige Nummern:	OCoLC: 1277170607
RVK-Notation:	XL 1600
Sachgebiete:	Basisklassifikation: 44.72 (Rechtsmedizin)
Sonstige Schlagwörter:	MeSH: Forensic Pathology ; Autopsy
Inhaltliche Zusammenfassung:	Intro -- Title Page -- Dedication -- Introduction -- 1. So you want to be a forensic pathologist? -- 2. My last living patient -- 3. A deaths -- 7. Every contact leaves a trace -- 8. Risking life for death -- 9. Ways of dying, part I -- 10. Ways of dying, part II -- 11. On equality in death -- 12. The Lindy Effect and forensics -- 13. Ten lessons for the living from the dead -- 14. On death and
044C	\$N650\$S\$aForensic Pathology
044C	\$N650\$S\$aAutopsy
045C	\$aW 825
045Q/01	\$9106409476\$844.72 (Rechtsmedizin)\$Acoli-conc RVK->BK\$Ahttps://coli-conc.gbv.de/api/mappings/d415aba4-14c2-4a9c-822a-1a589787545d
045R	\$91271582376\$8XL 1600 : X-Y =Medizin/XL =Rechtsmedizin/XL 1400-XL 6099 =Allgemeine Rechtsmedizin/XL 1600-XL 2199 =Allgemeine recht

Abb. 7: Automatische Anreicherung mittels coli-rich in K10plus

3.3.3 Arbeitspaket 15: Multilingualität und Synonymservice

Die Bestandsaufnahme der ersten Projektphase beinhaltete im Rahmen des DINI-AG KIM Workshops einen Überblick über Anforderungen an Normdatendienste (siehe coli-conc report 4¹¹). Aus der Anwendungspraxis ergaben sich so zwei Arbeitsschwerpunkte:

- **Multilingualität:** Die Mehrsprachigkeit der Benutzeroberfläche wurde erweitert und bei neuen Komponenten darauf geachtet, diese von Grund auf mehrsprachig zu halten. Ebenfalls auf Anregung des DFG-Gutachtens zum Erstantrag wurden in der Endphase die technischen Voraussetzungen für die Integration der englischen Ausgabe der DDC und anderer englischsprachiger KOS wie MeSH, LSCH, STW geschaffen (Abb. 8). Aus lizenzrechtlichen Gründen ist die Nutzung der DDC-English jedoch bislang eingeschränkt.
- **Synonymservice:** Über Mappings lassen sich zahlreiche Synonyme zu Begriffen ermitteln, die für verschiedene Anwendungen (Suchexpansion beim Retrieval, Named-Entity-Recognition, Vorschläge für weitere Mappings, ...) hilfreich sind. Die

¹¹ <https://coli-conc.gbv.de/de/publications/tr4.html>

Anzeige von Synonymen wurde erweitert und mit der Entwicklung eines Suchindex für unscharfe Suche über alle vorhandenen Benennungen begonnen.

Abb. 8: Cocoda-Interface in Englisch mit englischsprachigen Vokabularen (DDC/STW)

Abb. 9: Anzeige von Konzeptbenennungen unterschiedlicher Sprachen in Cocoda

3.3.4 Arbeitspaket 16: Kollaborative Arbeit zur nachhaltigen Qualitätssicherung

Workflows für Review-Verfahren

Zur Gewährleistung von Qualität und Verlässlichkeit ist es notwendig, Mappings und Konkordanzen einem regelmäßigen Review zu unterziehen. Deshalb wurde aus der bibliothekarischen Community eine Expertengruppe mit Mitgliedern der beteiligten

Einrichtungen (siehe 4.3 und Anlage) ins Leben gerufen. Zur Umsetzung eines dauerhaften Review-Verfahrens wurden regelmäßige Treffen abgehalten und die in Cocoda bereits vorhandenen Review-Funktionen evaluiert und erweitert.

In diesem Zusammenhang wurden weitere Funktionalitäten in Cocoda implementiert:

1. Bewertung vorhandener Mappings (Abb. 10)
2. Funktion zur Eingabe möglicher Gründe im Falle eines fehlerhaften Mapping und die Möglichkeit, ein Feedback an die coli-conc Redaktion zu schicken (Abb. 11)

Nach der Projektlaufzeit wird die Qualitätskontrolle der angereicherten Mappings in K10plus und ggf. deren Korrektur durch das coli-conc Team fortgeführt.

Abb. 10: Review-Funktion zur Bewertung in Cocoda

Abb. 11: Review-Funktionen zur Begründung in Cocoda

Evaluierung und Verbesserung von Algorithmen für Mapping-Vorschläge

In Cocoda lassen sich Mapping-Vorschläge aus verschiedenen Quellen einbinden. Zur Evaluierung von Algorithmen für Mapping-Vorschläge wurden mehrere Verfahren in die Webanwendung eingebunden:

- Einfache String-Suche im Zielsystem
Die reguläre Schnittstelle für die Suche in einem Vokabular (abhängig von der API) wird benutzt, um die Benennung des Quellkonzepts im Zielvokabular zu suchen und die Suchergebnisse als Mapping-Vorschläge aufzubereiten.
- Komplexe String-Suche mit Toleranz für Tippfehler und erweiterter Datenbasis
Ein erweiterter Suchindex auf Basis von Typesense¹² wurde aufgebaut. Einbezogen wurden hier nicht nur alle vorhandenen Informationen eines Konzepts (Benennungen, Notes, usw.), sondern auch schon vorhandene Mappings in der Mapping-Datenbank. Dies wurde bisher für BK und RVK umgesetzt.
- Co-Occurrences basierend auf vorhandener K10plus-Sacherschließung (siehe AP 14)
- RVK-DDC-Vorschläge basierend auf CCMapper (siehe AP 14)
- Vorschläge basierend auf der OpenRefine Reconciliation API für unterstützte Systeme
Aktuell vorhanden für GND¹³, Wikidata¹⁴ und Nomisma¹⁵.

Die parallele Nutzung verschiedener Mechanismen für Mapping-Vorschläge (Abb. 12) ermöglicht es, eine größere Auswahl an Vorschlägen anzubieten und die Wahrscheinlichkeit für präzise und hochqualitative Vorschläge zu erhöhen.

Vorschläge				CO	CR	CRe	CC
CO Co-Occurrences				« < 1 2 3 4 5 > »		→ 2 von 10 </>	
RVK	WW 8844 Homo	DDC	612.111 Erythrozyten (Rote Blutkörperchen)	16			
BK	44.86 Hämatologie	DDC	612.111 Erythrozyten (Rote Blutkörperchen)	13			
CR coli-conc Vorschläge				« < 1 2 3 > »		2 von 5 </>	
RVK	WW 8840 - WW 8879 Blutkörperchen (Erythrozyt, Leukozyt), Hämoglobin	DDC	612.111 Erythrozyten (Rote Blutkörperchen)				
RVK	WW 8840 - WW 8879 Blutkörperchen (Erythrozyt, Leukozyt), Hämoglobin	DDC	612.112 Leukozyten (Weiße Blutkörperchen)				
CC ccmapper Mapping-Vorschläge				« < 1 2 3 4 ... > »		→ 2 von 20 </>	
RVK	WW 8840 - WW 8879 Blutkörperchen (Erythrozyt, Leukozyt), Hämoglobin	DDC	612.1121 Biochemie				
RVK	WW 8840 - WW 8879 Blutkörperchen (Erythrozyt, Leukozyt), Hämoglobin	DDC	571.96 Immunität				

Abb. 12: Mapping-Vorschläge in Cocoda aus verschiedenen Vorschlagsmodulen

¹² <https://typesense.org/>

¹³ <https://lobid.org/gnd/reconcile>

¹⁴ <https://wikidata.reconci.link>

¹⁵ <https://nomisma.org/documentation/apis/#reconciliation>

KOS- und Konkordanz-Metriken

Metriken und Statistiken sind für die Qualitätskontrolle und die nachhaltige Pflege von KOS und Konkordanzen notwendig. Dafür wurden verschiedene Skripte erstellt, allerdings nicht, wie ursprünglich geplant, als visuelles Dashboard. Grund dafür war die Übernahme des Hostings und der redaktionellen Betreuung des KOS-Register BARTOC¹⁶ als Ersatz für das zuvor im Projekt genutzte coli-conc KOS-Register. Weitere Statistikfunktionen sollen besser in BARTOC umgesetzt werden.¹⁷

3.3.5 Arbeitspaket 17: Optimierung der Usability und Dokumentation

Bei der Entwicklung des Mapping-Tools wurde besonderer Wert auf einfache und effiziente Bedienbarkeit gelegt. Zahlreiche Anregungen von Nutzer:innen flossen dazu in die Gestaltung der Benutzeroberfläche ein. Es wurden (Corona-bedingt virtuelle) Veranstaltungen für Einrichtungen durchgeführt, die Interesse am Einsatz von Cocoda gezeigt haben oder bereits nutzten. Insbesondere wurden folgende Maßnahmen zur Optimierung umgesetzt:

- **Kontextsensitive Hilfen:** u.A. mittels Tooltips
- **Performance-Verbesserungen**
- Ausbau des **Benutzerhandbuch**¹⁸ und zusätzliche **Dokumentation zum Mapping**¹⁹ zwischen ausgewählten Vokabularen (RVK, BK, DDC)
- **Screencasts**²⁰ zur Illustration von Funktionalitäten
- Aktualisierung der **coli-conc Homepage**

3.3.6 Arbeitspaket 18: Crowdsourcing

Nach Abschluss dieses Arbeitspakets können Nutzer:innen mit bestehenden Accounts bei ORCID, GitHub oder Wikimedia direkt Mappings erstellen und bewerten. Bei Login mit einem Wikimedia-Account können Mappings auch direkt in Wikidata gespeichert werden. Eine darüber hinausgehende Erweiterung der Login-Möglichkeiten wurde mangels Nachfrage verworfen, kann jedoch bei Bedarf zeitnah in die Infrastruktur zur Authentifizierung eingebunden werden. Um die Hürde zur Mitarbeit weiter zu senken, wurde die Möglichkeit geschaffen, auch ohne Login Feedback zu Mappings zu geben. Darüber hinaus ist nun durch ein erweitertes Rechtemanagement die gemeinsame Bearbeitung von Konkordanzen in Gruppen möglich. Insgesamt deckt die Anwendung eine Vielzahl Workflow-Szenarien zur Erstellung Mappings ab (siehe AP 17), sodass auf Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzergruppen eingegangen werden konnte. Es bleibt allerdings ein nicht reduzierbarer

¹⁶ <https://bartoc.org/>

¹⁷ Siehe Projektantrag zu BARTOC unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.7673394>.

¹⁸ <https://gbv.github.io/cocoda/dev/user-manual-de.html>

¹⁹ <https://coli-conc.gbv.de/publications/#mapping-guidelines>

²⁰ <https://coli-conc.gbv.de/publications/#screencasts>

intellektueller Aufwand beim Mapping, der oft Fachkenntnisse in den zu mappenden Themenbereichen erfordert. Demgegenüber stehen begrenzte personelle Ressourcen in Bibliotheken, weshalb die Mehrzahl der im Projektzeitraum neu erstellten Mappings von Projektmitarbeiter:innen stammt. Die Einbindung weiterer Personenkreise ist zwar grundsätzlich wünschenswert, die Erfolgsaussichten wurden aber von der begleitenden Expertengruppe als gering eingestuft. Auf weitere Maßnahmen zur gezielten Motivation von Mappenden durch positives Feedback (Gamification) wurde daher ebenfalls verzichtet.

3.3.7 Arbeitspaket 20: Funktionen zur Vokabularpflege

Als Grundlage für die Aufnahme weiterer KOS (AP 14) und zur Qualitätssicherung (AP 16) wurden Funktionen zur Vokabularpflege ausgebaut. Insbesondere wurde das Update- und Importverfahren verbessert und für einige KOS (z.B. RVK und BK) ein Routineverfahren etabliert. Im Rahmen der Weiterentwicklung von BARTOC mit besserer Unterstützung von Vokabular-Versionen soll dieser Punkt noch einmal aufgegriffen und erweitert werden. Die direkte Pflege von Vokabularen mit Rechtemanagement ist über den Vokabulardienst DANTE möglich. Auf eine geplante Vorschlagsfunktion für fehlende Konzepte in Vokabularen wurde verzichtet, da sich das von Projektpartnern angemeldete Interesse an dieser Funktion als geringer herausstellte als ursprünglich gedacht.

3.3.8 Arbeitspaket 21: Nachhaltiges Betriebskonzept

Die im Rahmen von coli-conc entwickelte Infrastruktur ist vollständig als Open Source Software entwickelt und dokumentiert (siehe Kapitel 3.1.4). Durch ihren modularen Aufbau und die Orientierung an Standards lassen sich auch einzelne Komponenten leicht nachnutzen, was bereits geschehen ist. Die Mapping-Anwendung Cocoda befindet sich nun im Regelbetrieb für Pflege und Ausbau von Mappings und Konkordanzen. Folgende Maßnahmen wurden ergriffen, um den nachhaltigen Betrieb zu gewährleisten:

Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts zum dauerhaften Betrieb durch die VZG

Durch Integration in die vorhandene Infrastruktur und Arbeitsabläufe in die VZG und GBV-Bibliotheken ist sichergestellt, dass übergreifend notwendige coli-conc Komponenten wie Vokabular-Registry (BARTOC), Konkordanz-Datenbank, und Mapping-Tool dauerhaft weiter betrieben sowie kontinuierlich verbessert und erweitert werden. Im K10plus wird die Infrastruktur auch zur Anreicherung von Sacherschließung genutzt (coli-rich).

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit in Bibliotheken

Um die Qualität und Akzeptanz der Konkordanzpflege zu sichern, wurde eine Expertengruppe aus verschiedenen Institutionen aus ganz Deutschland gebildet, mit der gemeinsam Workflows zur Einbindung der Bibliotheken entwickelt und etabliert wurden. In der Abschlussphase des Projekts wurden weitere Workshops durchgeführt und Vorträge gehalten. Es ist geplant, die coli-conc-Informationsveranstaltung mit dem jährlichen DA-Anwendertreffen im Rahmen des Workshops "Computergestützte Inhaltserschließung" zu verbinden.

4 Öffentlich zugängliche Projektergebnisse

Nachdem die wesentlichen Ergebnisse des Projekts coli-conc in Fachkreisen bereits weitgehend bekannt waren, konzentrierte sich die Öffentlichkeitsarbeit auf gezielte Veranstaltungen, persönliche Gespräche und Kontakte. Darüber hinaus wurde ein Account bei Twitter (bis 2023)²¹ und Mastodon (ab 2023)²² verwendet.

4.1 Publikationen mit wissenschaftlicher Qualitätssicherung

Seit Ende der vorherigen Förderphase erschienen drei deutschsprachige Fachartikel:

- Balakrishnan, Peters, Voß: coli-conc – Eine Infrastruktur zur Nutzung und Erstellung von Konkordanzen. In: Qualität in der Inhaltserschließung (2021), pp. 121-135 <https://doi.org/10.1515/9783110691597-008>
- Voß: Datenqualität als Grundlage qualitativer Inhaltserschließung In: Qualität in der Inhaltserschließung (2021), pp. 167-176 <https://doi.org/10.1515/9783110691597-010>
- Balakrishnan, Uma; Soergel, Dagobert; Helfer, Olivia: Representing Concepts through Description Logic Expressions for Knowledge Organization System (KOS) Mapping. In: Lykke, Marianne; Svarre, Tanja; Skov, Mette; Martínez-Ávila, Daniel (eds.): Proceedings of the Sixteenth International ISKO Conference, 2020. pp. 455-459. <https://doi.org/10.5771/9783956507762-455>

4.2 Weitere Publikationen und öffentlich gemachte Ergebnisse

Eine vollständige Übersicht aller Publikationen gibt es auf der coli-conc Webseite.²³ Im Anhang findet sich eine chronologische Übersicht sowie eine Liste der im Projekt entwickelten und publizierten Software, Spezifikationen und Daten.

²¹ https://twitter.com/coli_conc

²² <https://code4lib.social/@bartoc>

²³ <https://coli-conc.gbv.de/publications/>

Anhang

Zusammenfassende Informationen zum Projekt und Ausblick

Die VZG leistet, wie schon in der Förderpause (Mai 2019 bis Dezember 2021) bewiesen, den Betrieb, Pflege und Wartung der im Rahmen des Projekts von coli-conc entwickelten Infrastruktur aus eigenen Mitteln. Die Technik ist in Systeme und Arbeitsabläufe der VZG eingebunden und damit ein dauerhafter Betrieb gesichert. Der Dienst ist in der Fachcommunity ausreichend bekannt und wir unterstützen den Einsatz weiter mit Beratung und Schulungen nach Bedarf. Steigendes Interesse ist unter anderem bei den FIDs, im Rahmen von NFDI und auch außerhalb Deutschlands festzustellen (u.A. ÖVB).

Die VZG sammelt, erstellt und pflegt weiterhin Mappings, wenn auch auf niedrigem Level. Dass sich die Mapping-Arbeit durch Externe weitgehend auf zeitlich begrenzte Projekte beschränkt und eine durchgehende, breite Arbeit an Mappings leider bislang ausgeblieben ist, hat Ursachen in der Personalstruktur von Bibliotheken, die nicht von der VZG beeinflusst werden können. Es ist daher geplant, die Erstellung der RVK-BK-Konkordanz auf eigene Kosten fortzusetzen, um eine vollständige Abdeckung des Katalogs K10plus mit der BK zu erreichen und Trainingsdaten für Verfahren der Künstlichen Intelligenz zu schaffen. Weiterhin sollen Bibliotheken unterstützt werden, ihre lokalen Systematiken auf BK und RVK zu mappen.

Seit Beginn des Projekts haben zahlreiche Bibliotheken und Institutionen das Projekt mit Ideen und Feedback unterstützt. Mit ihnen wurde das coli-conc-Expertenteam gebildet, das zur Weiterentwicklung des Projekts beigetragen hat. Zusammengefasst hat das Projekt seine Ziele weitgehend erreicht und erfolgreich umgesetzt. Im Laufe der Projekte haben sich Änderungen ergeben, neue Ideen wurden aufgegriffen und diese nach Möglichkeit umgesetzt. Eine wesentliche Änderung ergab sich mit der Übernahme des Verzeichnisses BARTOC, welches das ursprüngliche coli-conc Register ersetzte. Für Ideen, die über die ursprünglichen Ziele von coli-conc hinausgehen oder deren Fokus jenseits bibliothekarischer Vokabulare liegt, haben wir einen eigenen Projektantrag zum Ausbau von BARTOC entworfen.

Projektberichte, Präsentationen und Workshops

Publikationen bis April 2019 siehe Zwischenbericht <https://doi.org/10.5281/zenodo.2668205>

2023

- Integrating Network of Terms into Cocoda Mapping Tool. SWIB23 (Lightning Talk). 2023-09-12
- Mapping Knowledge Organization Systems with coli-conc infrastructure. ISKO UK Meetup. 2023-09-06
- Datenorientierte Inhaltserschließung: Entwicklungen und Empfehlungen. Fachtagung Fachinformationssystem Bildung, Bonn. 2023-06-07. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8008918>
- Datenorientierte Inhaltserschließung: Neue Dienste der VZG. BiblioCon 2023-05-25.
- Einführung in das Mapping-Tool Cocoda und das automatische Anreicherungsverfahren coli-rich. 1. Österreichischer Bibliothekskongress. 2023-05-03
- Colibri Initiatives: coli-ana & coli-conc. EDUG 2023 Meeting. 2023-04-25.
- Workshop für die Technische Universität München. 2023-03-22.
- BARTOC: Basic Register of Thesauri, Ontologies & Classifications. Presented at HdM Stuttgart. 2023-01-24 and UB Graz 2023-01-17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7573589>
- Terminology Services @ VZG. Presented at NFDI Terminology Services Working Group. 2023-01-12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7528447>

2022

- Einbindung von coli-conc Mappings in den Digitalen Assistenten (DA-3). 6. Online-Workshop Computergestützte Inhaltserschließung. 2022-11-16
- coli-ana: Automatische Analyse der Dewey Dezimal Klassifikation. Eine Dienstleistung der Verbundzentrale des GBV. HdM Stuttgart. 2022-06-21
- coli-ana: Automatic analysis of the Dewey Decimal Classification. A service of the Verbundzentrale GBV (VZG). ELAG 2022. 2022-06-08. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6623490>
- Automatische Anreicherung der Sacherschließung des Verbundkatalogs K10plus mittels coli-rich. 8. Bibliothekskongress Leipzig. 2022-05-31
- Workshop für die Staatsbibliothek zu Berlin. 2022-02-17
- coli-conc: Einführung in die Dienste und das Mapping-Tool Cocoda. HdM Stuttgart. 2022-01-25

2021

- coli-ana – Automatic analysis of the Dewey Decimal Classification, a service of the Verbundzentrale des GBV. SWIB21. 2021-12-01
- Support of Metadata Mapping with coli-conc Infrastructure. DCMI conference. 2021-10-15
- Auswertung Umfrage Bestandsaufnahme der lokalen Sacherschließung. 2021-08-26.

- Unified Access to controlled vocabularies with BARTOC. Mini ELAG II. 2021-06-30
- Vom Vokabularverzeichnis zum interdisziplinären KOS-Datendienst: 8 Jahre BARTOC. 109. Bib*tag 2021-06-16 urn:nbn:de:0290-opus4-175636
- Sacherschließungsdienste und -projekte der VZG – ein Überblick. Sprechstunde Bibliothekartag 2021. 2021-06-16
- Wie verlinken wir unsere Daten mit der GND? Mapping mit Cocoda. GNDCOn 2021. 2021-06-10
- BARTOC: Looking both ways, then and now as it prepares for the future of Knowledge Organisation. ISKO UK Research Observatory. 2021-05-19
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4766970>
- BARTOC & coli-conc: The story of a partnership and future plans. EDUG 2021. 2021-05-06
- Analysis of Synthesized DDC Numbers. Code4Lib 2021. 2021-04-06
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4637183>
- Unification of vocabulary services in BARTOC. 2021-03-23. Poster at Code4Lib 2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4629367>

2020

- Making use of the coli-conc infrastructure for controlled vocabularies. Workshop at SWIB 2020-11-24
- Mapping Wikidata and other vocabularies with Cocoda. WikiCite Virtual Conference 2020 (auch als deutschsprachiger Screencast unter <https://doi.org/10.5446/51060>).
- coli-conc: Einführung in die Dienste und das Mapping-Tool Cocoda. 2020-10-08
- Das Projekt coli-conc. Bericht der FAG Erschließung und Informationsvermittlung auf der Verbundkonferenzen des GBV, 2020-24-08

2019

- RVK-Mapping mit cocoda und ccmapper. Tutorial & Workshop at UB Regensburg. 2019-08-14
- Short presentation at International Dewey Users Meeting, August 27th 2019, Athens
- Concept mapping through a hub: Coli-conc pilot study. June 21st, 2019 at ISKO-LC 2019 conference in Brüssel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3257136>
- coli-conc : Mapping Knowledge Organisation Systems. May 10th, 2019 at EDUG 2019 Meeting in Stockholm. http://edug.pansoft.de/tiki-download_file.php?fileId=194
- Lessons learned while building the vocabulary mapping tool Cocoda. May 8th, 2019 at ELAG 2019 conference in Berlin. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2677601>

Software

Die im Rahmen des Projekts entwickelte Software ist vollständig als Open Source in Repositories auf GitHub verfügbar. Die Entwicklung lässt sich dort über die Commit-Historie und Issue-Tracker nachvollziehen. Einige der Softwarekomponenten werden auch als unabhängig nutzbare Softwarebibliotheken im Softwarerepository npm veröffentlicht.

Eine Übersicht befindet sich auf der Projekt-Homepage.²⁴ Im Zusammenhang mit coli-conc und Cocoda wurden inzwischen fast 50 Repositories veröffentlicht,²⁵ von denen rund 30 aktiv im Berichtszeitraum bearbeitet wurden. Die wichtigsten dieser im Projekt entwickelten Komponenten sind (thematisch und grob nach ihrer Bedeutung geordnet):

- Webanwendung Cocoda
 - <https://github.com/gbv/cocoda>
- Datenbanksystem für JSKOS-Daten
 - <https://github.com/gbv/jskos-server>
- Backend für Authentifizierung
 - <https://github.com/gbv/login-server>
- Software-Bibliotheken als Grundlage von Anwendungen
 - <https://github.com/gbv/cocoda-sdk>
 - <https://github.com/gbv/jskos-tools>
 - <https://github.com/gbv/login-client>
 - <https://github.com/gbv/jskos-vue>
- Dokumentation und Spezifikation
 - <https://github.com/gbv/jskos>
 - <https://github.com/gbv/coli-conc.gbv.de>
- Komponenten zur Datenverarbeitung (Konvertierung, Aufbereitung und Analyse)
 - <https://github.com/gbv/jskos-data>
 - <https://github.com/gbv/cocoda-mappings>
 - <https://github.com/gbv/jskos-cli>
 - <https://github.com/gbv/jskos-validate>
 - <https://github.com/gbv/jskos-metrics>
 - <https://github.com/gbv/k10plus-ddc>
 - <https://github.com/gbv/jskos2marc>
- Schnittstellen zu anderen Systemen (K10plus, Wikidata...):
 - <https://github.com/gbv/bartoc.org>
 - <https://github.com/gbv/subjects-api>
 - <https://github.com/gbv/wikidata-jskos>
 - <https://github.com/gbv/nomisma-reconciliation>
 - <https://github.com/gbv/cocoda-winibw>
- Komponente zur Analyse von DDC-Notationen (coli-ana)
 - <https://github.com/gbv/coli-ana>
- Komponente zur Anreicherung des K10plus (coli-rich)
 - <https://github.com/gbv/coli-rich-scripts>
- Komponenten zur Verwaltung und Entwicklung der Infrastruktur
 - <https://github.com/gbv/cocoda-services>
 - <https://github.com/gbv/cocoda-locale-editor>

²⁴ <https://coli-conc.gbv.de/publications/software/>

²⁵ <https://github.com/topics/coli-conc?o=desc&s=updated>

Spezifikationen

Die Spezifikation des für coli-conc zentrale Datenformat JSKOS²⁶ wurde im Laufe des Berichtszeitraums erweitert. Darüber hinaus wurde mit eine Abbildung auf das Mapping-Format SSSOM (Simple Standard for Sharing Ontology Mappings)²⁷ begonnen.

Daten

Alle im Rahmen des Projekts gesammelten Daten werden unter CC0 oder einer anderen Datenlizenz zur Verfügung gestellt. Dazu zählen insbesondere die erstellten Konkordanzen und Mappings in der Mapping-Registry²⁸ sowie die Zerlegung von DDC-Notationen.²⁹ Die Daten der RVK wurden neu konvertiert und werden nun auch für frühere Datenlieferungen in verschiedenen Formaten und Auszügen gesondert aufbereitet bereitgestellt.³⁰ Ebenso wurde die Download-Möglichkeit für die BK in verschiedenen Formaten überarbeitet.³¹

²⁶ <https://gbv.github.io/jskos/>

²⁷ <https://mapping-commons.github.io/sssom/>

²⁸ <https://coli-conc.gbv.de/api/>

²⁹ <https://doi.org/10.5281/zenodo.10569320>

³⁰ <https://coli-conc.gbv.de/rvk/>

³¹ <https://api.dante.gbv.de/export/download/bk/default/>